

METAFORANI O‘RGANISH BOSQICHLARI: AN‘ANAVIY VA KOGNITIV YONDASHUVLAR QIYOSIY TAHLILI

Ernazarova Shahnoza Ergash qizi

Toshkent Transport universiteti tayanch doktoranti, Toshkent Gumanitar fanlar universiteti
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366480>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metafora tushunchasi, unga turli olimlar tomonidan berilgan nazariy qarashlar va metaforaga dastlabki qarashlardan hozirgi kungacha o‘rganilish bosqichlari va turlari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: metafora, nazariya, an‘anaviy, kognitiv, lingvistik, semantic, mifologik

Abstract. This article analyzes the concept of metaphor, the theoretical perspectives provided by various scholars, and the developmental stages and types of metaphor from early interpretations to the present day.

Keywords: metaphor, theory, traditional, cognitive, linguistic, semantic, mythological.

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу концепции метафоры, теоретических подходов различных исследователей, а также эволюции изучения и классификации типов метафоры с древнейших времен до современности.

Ключевые слова: метафора, теория, традиционная, когнитивная, лингвистическая, семантическая, мифологическая.

Ключевые слова: метафора, теория, традиционная, когнитивная, лингвистическая, семантическая, мифологическая.

Kirish. Metafora so‘zlashuvda ham, adabiy asarlarda ham keng qo‘llaniladigan stilistik vosita bo‘lib, ikki o‘zaro o‘xshash narsa va hodisani yashirin o‘xshatishga asoslangan va yunoncha „ko‘chirish“ degan ma‘noni anglatadi. Izohli lug‘atda metaforaga quyidagicha ta‘rif berilgan „bir obyekt ikkinchi obyektga o‘xshatish asosida ko‘chirish; konseptualashtirish turlaridan biri.“

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda metaforani tadqiq etilishiga doir an‘anaviy, falsafiy va kognitiv talqinda o‘rganilgan nazariyalar tahlil etildi. Tadqiqotda metaforaning til, tafakkur va madaniyat bilan bog‘liq jihatlarini o‘rganishda bir qator klassik olimlarning nazariy qarashlari asos sifatida qo‘llanildi. Jumladan, Aristotel dastlabki an‘anaviy metafora turiga doir qarashlarini Poetika” va “Ritorika” nomli asarlarida berib o‘tgan. Giambattista Vico metaforani inson tafakkurining dastlabki poetik shakli sifatida talqin qiladi. The New Science of Giambattista Vico asaridagi nazariyalar metaforaning inson tafakkuridagi o‘rni va uning tarixiy rivojlanishini tushuntirishda qo‘llanildi.

Shuningdek, Ernst Cassirerning ramziy shakllar nazariyasi ham tadqiqotning muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Language and Myth asaridagi qarashlar metaforaning mifologik va konseptual xususiyatlarini tahlil qilishda foydalanildi.

Metaforaning lingvistik va semantik jihatlarini tahlil qilishda Eugenio Coseriuining til nazariyasiga oid ishlari metodologik asos sifatida tanlandi. Olim metaforani til tizimidagi semantik neytrallasuv va ma‘no ko‘chirish hodisasi bilan bog‘laydi. Uning Teoría del lenguaje y lingüística general: Cinco estudios” hamda “Logique du langage et logique de la grammaire”

nomli maqolasidagi nazariy qarashlar metaforaning diskursiv va semantik funksiyalarini aniqlashda qo'llanildi.

Bundan tashqari, I. A. Richards tomonidan ishlab chiqilgan interaksion metafora nazariyasi ham metodologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etdi. "The Philosophy of Rhetoric" asaridagi nazariy yondashuv metaforaning kontekstual va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilishda qo'llanildi.

Mazkur tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, cho'g'ishtirma, kognitiv tahlil metodlaridan foydalanildi. Shu kungacha metaforani o'rganilish bosqichlari, ushbu nazariyani o'rgangan olimlar tarixiy-qiyosiy metod orqali tahlil etildi

Natijalar. Metaforaga qiziqish ancha oldin paydo bo'lgan bo'lib dastlab yunon olimi Arastu o'zining "Ritorika" nomli asarida metaforaga ta'rif bergan. Uning fikriga ko'ra metafora-ikki narsani o'xshatish orqali turga xos tushuncha yordamida ma'lumot yetkazadi. Bundan tashqari Arastu metaforani-siqiq o'xshatish deb tariflagan. Aristotel metaforani ishlata olishni "daholik belgisi" deb hisoblaydi. U "yaxshi metafora turli xil narsalardagi o'xshashlikni intuitiv idrok etishni anglatadi"¹ deb izohlagan bo'lsa, boshqa joyda u "aynan metaforadan biz yangi narsani eng yaxshi qo'lga kiritishimiz mumkin" va metafora "bizni yangi g'oyani tezda qo'lga kiritishga majbur qiladi deydi. Uning metaforaning ishlashi haqidagi tushunchasini dinamik deb aytish mumkin, chunki metafora "tinglovchini hayratda qoldirish", "manzarani ko'z o'ngimizda qo'yish" va "narsalarni faol holatda" taqdim etish orqali ishlaydi.²

Kvintilian esa metaforani-tabiat inomi sifatida ifodalagan, Sitseron esa tilda ifodalashga yetishmayotgan ma'nolarni shakllantirishga yordam beruvchi va tilda so'zning tegishli tushunchasi bo'lmaganda kuzatiladi deb tarif berilgan. Shuningdek, Kvintilian metaforaga "tabiat inomi" deb qaragan va "hech bir predmet belgilanmay qolmasligiga ta'sir ko'rsatadi", deya xulosa bergan.

Keyingi davrlarda ham metaforani o'rganish biroz sustlashgan bo'lsa ham, lekin butunligicha to'xtab qolmagan. O'rta asr romantizm davrida Gambatista Viko va Fridrix Nsshe metaforaga doir fikrlarni o'z asarlarida bildirib o'tilgan. G. Viko o'zining "The new science" nomli asarida metaforik qarashlari haqida fikr bildirib o'tgan. Uning fikriga ko'ra insoniyat ibtidoiy davrda abstrakt fikrlashga ega bo'lmagani tufayli borliqni sezgi bilan anglagan, shu sababli jonsiz narsalarga ham jonli narsalarga o'xshatish orqali nom bergan. Aynan shundan dastlabki metaforalar hosil bo'lib, vaqt o'tishi bilan metaforalar murakkablashib, nutq badiiy tus olgan. Masalan, inson tanasi asosida yaratilgan ifodalar: "*river mouth*" (daryoning "og'zi"), "*foot*" (oyoq — stol yoki tog' etagi ma'nosida), "*eye*" (ko'z — igna ko'zi yoki deraza) kabi birliklar metaforik tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Xuddi shuningdek, tabiat hodisalari ham jonli sifatida tasvirlangan: shamol "shivirlaydi", dengiz "g'uvillaydi", daraxtlar "yig'laydi".³ G.Viko o'z nazariyasiga ko'ra metaforani insoniyatning ilk tili va dunyoni anglash vositasi deb hisoblagan. G. Vikoning qarashlari dastlabki ananaviy metaforadan kognitiv metaforaga o'tish bosqichiga ta'mal toshini qo'ydi.

Fridrix Nsshe esa tilning o'zi metaforik ekanini ta'kidlagan. Metaforani insoniyatning ilk tili va dunyoni anglash vositasi deb hisoblagan. "Haqiqat nima?" degan savolga "harakatdagi metaforalar majmuasi" deb javob bergan.

¹ Aristotle. *Poetics*. Translated by Anthony Kenny, Oxford University Press, 2013.

² Aristotle. *The Art of Rhetoric*. Translated by J. H. Freese, Harvard University Press, 1926.

³ Vico, Giambattista. *The New Science of Giambattista Vico*. Translated by Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch, Cornell University Press, 1948.

Yana bir olim Ernst Cassirer o'zining "Language and Myth" nomli asarida metaforaning paydo bo'lishi va tilga metaforaning ta'siri to'g'risida fikr bildirib, metafora tilning markaziy va tabiiy qismi sifatida qaralib, u shunchaki bezak emas, balki fikrlashning asosiy vositasi degan. Ilk davrlarda odamlar murakkab hodisalarni metaforalar orqali ifodalagan va keyinchalik insoniyat bu tushunchalarni oddiy qabul qilib metaforik xususiyatini yo'qotgan. Metaforalarning asl ma'nosini va qanday paydo bo'lganini unitib qo'yish asnosida miflar paydo bo'lgan degan fikrlarni berib o'tgan. Olimning tadqiqotlariga ko'ra mifologik tafakkurda metafora real o'xshatish emas balki real identifikatsiya qilish sifatida qabul qilinadi. Bunday yondashuv mantiqiy fikrlashdagi tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy chegarani yo'qotadi va ular mano jihatidan birlashtiradi. Natijada, metafora nafaqat tilning ifoda vositasi, balki inson ongining borliqni kategoriyalash, umumlashtirish va mazmunlash jarayonida asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi va til, mif va san'atning dastlabki birligi ham aynan shu metaforik va simbolik tafakkurga borib taqaladi hamda keyinchalik mustaqil tizimlarga ajralgan bo'lsa-da, ularning ichki bog'liqligi saqlanib qoladi deb fikr bildirgan.⁴

Yana bir olim Eugenio Coseriu ham metaforani o'rganish jarayonida bu tushunchaga o'z fikrini berib otgan. Uning qarashlariga ko'ra metafora shunchaki stilistik vosita emas, balki u tilning real qo'llanilish jarayonida vujudga keladigan va nutqiy faoliyatga xos bo'lgan lingvistik hodisadir degan qarashni ilgari surgan. Shuningdek, Coseriu metaforaning yuzaga kelishini ikki asosiy manba bilan izohlaydi: tashqi borliq haqidagi bilim asosida yuzaga keladigan metaforalar va tilning o'z ichidagi paradigmatic va sintagmatic munosabatlar o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladigan metaforalar.⁵ Bundan tashqari E. Coseriu bazan metaforik so'zlar ma'nosiz, mantiqqa, real dunyoga mos emasdek tuyulishi mumkin, aslida bu gaplar matn ichida ma'noga ega bo'ladi deb takidlaydi. Masalan, "This round table is square" gapimizdagi dumaloq stol to'rtburchak bo'la olmasligini mantiqan bilsak ham, matn ichida stol atrofida o'tirgan odamlar to'rtburchak holatda o'tirgan degan ma'noda ishlatilgan bo'lishi mumkin deya misol berib o'tgan.⁶ E.Coseriu ning fikrga ko'ra metafora shunchaki bitta so'z emas, balki matn ichida butun ma'no yaratadi degan umumiy xulosaga kelgan.

I.A.Richards o'zining "Ritorika falsafasi" asrida metafora haqidagi an'anaviy qarashlarni butunlay o'zgartirib yuborgan. Richards metaforani Aristotel tomonidan berilgan tarifiga, yani metaforani shunchaki bezak sifatidagi vazifasiga qarshi chiqib, u metaforani tilning sun'iy bezagi emas, balki bizning idrokimiz va fikrlash jarayonimizning o'zagi hisoblanadi deb fikr bildirgan.⁷ Richardsning ta'rificha, metafora — bu bir narsani boshqa narsa orqali idrok etish, his qilish va u haqida o'ylash jarayonidir. Eng muhim jihati shundaki, Richards insonning butun tushunchalar tizimi metaforik asosga qurilganini ta'kidlaydi. Bu g'oya keyinchalik Jorj Lakoff va Mark Jonson kabi tilshunoslarning tadqiqotlari uchun poydevor bo'lib xizmat qilgan.

Jorj Lakoff va Mark Jonson o'zlarining hamkorlikdagi "Biz yashayotgan metaforalar" (1980) asarida metafora nazariyasini taklif qilishdi, bu bizning kundalik tilimizning tabiatini tushunishimizga yangi nuqtai nazar ochdi. Ko'plab misollarga tayanib, ular metafora kundalik tilda, fikrlashda va harakatda keng tarqalganligini ko'rsata oldilar. Lingvistik dalillar bizning

⁴ Cassirer, Ernst. *Language and Myth*. New York, Dover Publications, 1946.

⁵ Coseriu, Eugenio. *Teoría del lenguaje y lingüística general: Cinco estudios*. 2nd ed., Editorial Gredos, 1967, pp. 234-302.

⁶ Coseriu, Eugenio. "Logique du langage et logique de la grammaire." *Modèles logiques et niveaux d'analyse linguistique*, edited by Jean David and Robert Martin, Centre d'Analyse syntactique de l'Université de Metz, 1976, pp. 15-33

⁷ Richards, I. A. *The Philosophy of Rhetoric*. Oxford University Press

kontseptual tizimimiz asosan metaforik tabiatga ega ekanligidan dalolat beradi. Biz asosan bilmagan kundalik metaforik tushunchalarimiz bizning idrok etish tarzimizni shakllantiradi. Lakoff va Jonsonga ko'ra, "metafora mohiyati bir turdagi narsani boshqasi nuqtai nazaridan tushunish va boshdan kechirishdir". Ushbu nazariyaga ko'ra metafora ikki bilim tuzilma (source domain, target domain) o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikka asoslangan. Insonning jismoniy va ijtimoiy tajribasi natijasida shakllangan kognitiv qobiliyati mavhum tushunchalarni aniq obrazlar orqali modellashtiradi.

Konseptual metafora nazariyasida "o'zgaraslik gipotezasi" markaziy o'rin tutadi. Unga ko'ra, metaforik ko'chim paytida manba sohasining mantiqiy strukturasi maqsadli sohada qisman saqlanib qoladi va unga zid kelmaydi. Bu esa metaforaning nafaqat tilda ifodalanishini, balki inson tafakkurida yashirin holda mavjud bo'lishini ta'minlaydi.

Metafora tadqiqi XX asrning so'ngi o'n yilliklarida ko'plab olimlar tomonidan tadqiqot ishlari olib borildi. Tilshunosligimizning yangi bosqichida M.M.Mirtojiyev, R.Qo'ng'urov, M.Yo'ldoshev, N.M.Mahmudov, D.S.Xudoyberganova, G.K.Qobuljonova, A.Xo'jamqulov, Sh.Maxmaraimova, D.Rustamova, G.Nasrullayevalarning metaforaga oid ilmiy tadqiqotlari yuzaga keldi.

O'zbek tili materiali asosida metaforaning milliy-madaniy, lisoniy, semantik hamda kognitiv xususiyatlari Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, M.Mirtojiyev, M.Mamadaliyeva, D. Ashurova, M. Galieva, G.Qobuljonovalar tomonidan o'rganildi.

Muhokama. Metafora asrlar davomida olimlarni qiziqtirib kelgan mavzulardan biri hisoblanadi va hozirgi kunda ham ko'plab olimlar tomonidan uni tadqiq etishga doir ishlar olib borilmoqda. Metafora haqida dastlabki qarashlar uni shunchaki ornament yani bezak shaklda qabul qilib tadqiq etilgan. Bu qarashning ildizlari qadimgi yunon ritorikasiga borib taqaladi. Aristotel metaforani bir predmet nomining boshqa predmetga ko'chirilishi sifatida izohlaydi va uni nutqning badiiy ta'sirchanligini oshiruvchi vosita deb hisoblaydi. Keyingi davrlarda metafora falsafiy jihatdan tadqiq qilinadi va u inson tafakkuri va dunyoni anglash vositasi sifatida ko'rib chiqila boshlandi. Giambattista Vico, Ernst Cassirer kabi olimlar falsafiy qarashlari asnosida metaforani ramziy tafakkurning bir shakli sifatida talqin qilib, til va mifologiyaning inson ongidagi kontseptual tizim bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Falsafiy yondashuv metaforaning inson tafakkuri, madaniyati va borliqni idrok etishdagi rolini ochib berdi. Kognitiv yondashuv esa metafora tadqiqida yangi bosqichni boshlab berdi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab metafora nafaqat til hodisasi, balki inson tafakkurining asosiy mexanizmlaridan biri sifatida talqin qilina boshlandi. George Lakoff va Mark Johnson tomonidan yaratilgan "Metaphors We Live By" asarida metafora kundalik tafakkur, til va faoliyatning ajralmas qismi sifatida izohlanadi. Kognitiv yondashuv metaforaning kontseptual tizimdagi o'rnini, milliy-madaniy xususiyatlari va inson ongidagi bilimlarni shakllantirishdagi rolini o'rganishga keng imkoniyat yaratdi.

Xulosa. Metafora olimlarni doimo o'ziga jalb qilgan mavzulardan hisoblanadi va ko'plab olimlar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Tadqiqotlarda metafora an'anaviy, semantik, falsafiy va kognitiv jihatdan o'rganilgan bo'lib, shu asnosida metaforani ikki turga yani, an'anaviy va kognitiv turga bo'lingan. Hozirgi kunda metaforani kognitiv tomondan tahlili ko'plab yosh olimlar tomonidan olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aristotle. *Poetics*. Translated by Anthony Kenny, Oxford University Press, 2013.
2. Aristotle. *The Art of Rhetoric*. Translated by J. H. Freese, Harvard University Press, 1926.

3. Vico, Giambattista. *The New Science of Giambattista Vico*. Translated by Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch, Cornell University Press, 1948.
4. Cassirer, Ernst. *Language and Myth*. New York, Dover Publications, 1946.
5. Coseriu, Eugenio. *Teoría del lenguaje y lingüística general: Cinco estudios*. 2nd ed., Editorial Gredos, 1967, pp. 234-302.
6. Coseriu, Eugenio. “Logique du langage et logique de la grammaire.” *Modèles logiques et niveaux d’analyse linguistique*, edited by Jean David and Robert Martin, Centre d’Analyse syntactique de l’Université de Metz, 1976, pp. 15–33
7. Richards, I. A. *The Philosophy of Rhetoric*. Oxford University Press, 1936.